

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЗАТУХАНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН В ЗЕМНОЙ КОРЕ МОРЯ ЛАПТЕВЫХ ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ИСХОДНОЙ СЕЙСМИЧНОСТИ ШЕЛЬФА АКВАТОРИИ

МГУ им. М. В. Ломоносова

Миронюк С. Г., к. г.-м. н., старший научный сотрудник

Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН

Ковачев С. А., к. ф.-м. н., ведущий научный сотрудник

Крылов А. А., к. ф.-м. н., старший научный сотрудник

Наиболее сейсмоопасным морским арктическим регионом РФ является море Лаптевых, где срединно-океанический рифт Гаккеля внедряется в шельф Северной Евразии. Здесь возможны землетрясения с магнитудой порядка 7. Развитие инфраструктуры Северного морского пути, освоение недр шельфа вызывают необходимость выполнения оценки параметров сейсмической опасности района моря Лаптевых, одним из необходимых элементов которой является определение закона затухания интенсивности сейсмических волн в земной коре исследуемого района. Для этого нужна информация о добротности горных пород, слагающих литосферу под акваторией. В настоящей работе добротность определялась методом нормализации по коде землетрясений, разработанным К. Аки. Записи землетрясений были получены автономными сейсмическими станциями, установленными в дельте р. Лены по российско-германскому проекту СИОЛА. Величина добротности на частоте 8 Гц оказалась близкой к значению 500, а степень зависимости от частоты равна 0,81, что характерно для районов Мексики, Австралии и Канады.

Работа выполнена в рамках Государственного задания № FMWE-2024-0018 (получение данных) и Гранта РНФ 23-17-00125 (разработка методов интерпретации данных).

В настоящее время шельф моря Лаптевых по комплексу данных рассматривается как регион, перспективный в нефтегазовом отношении, что обуславливается большой мощностью осадочного чехла и наличием в разрезе ловушек углеводородов различного типа. На значительные участки шельфа моря (Усть-Ленский, Усть-Оленекский и др.) выдана лицензия одному из основных недропользователей РФ — ПАО «НК «Роснефть». В 2017 году в Хатангском заливе на п-ове Хара-Тумус компания пробурила поисково-оценочную скважину с горизонтальным отклонением, которая вскрыла нефтяную залежь [15]. Тем самым был подтвержден благоприятный прогноз относительно перспектив нефтегазоносности шельфа моря Лаптевых. Следует подчеркнуть, что по сложности освоения все восточно-арктические моря отнесены к пятой (наивысшей) категории сложности освоения недр [14]. Помимо низкого уровня развития прибрежной инфраструктуры, значительной удаленности от мировых рынков сбыта углеводородного сырья и пр., столь высокая категория сложности освоения природных ресурсов обусловлена и неблагоприятными природными факторами арктических широт. Особую озабоченность у проектировщиков морских сооружений вызывают ледовые, волновые нагрузки и возможность сильных сейсмических воздействий на опасные производственные объекты, т. к. в российском сегменте Арктической зоны рифтовая долина хребта Гаккеля и шельфовая часть моря Лаптевых являются самыми сейсмически актив-

ными тектоническими структурами [5]. Согласно картам ОСР-97В и ОСР-2015В, интенсивность сотрясений здесь на части акватории и побережье (район порта Тикси) может достигать 9 баллов.

Определение характеристик сейсмического воздействия производится на основе детального сейсмического районирования (ДСР) или процедуры уточнения исходной сейсмичности (УИС) и микрорайонирования (СМР). Порядок оценки фоновой (исходной) сейсмичности приведен в пп. 6.1.19.2-6.1.19.5 СП 504.1325800.2021 «Инженерные изыскания для строительства на континентальном шельфе. Общие требования», п. 4.3 СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», п. 6.3.3.14 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», п. 7.6.3 СП 369.1325800.2017 «Платформы морские стационарные».

Подробно порядок проведения работ по ДСР для строительства объектов повышенного уровня ответственности, включающих в себя сеймотектонические, сейсмологические исследования, рассмотрен в СП 286.1325800.2016 «Объекты строительные повышенной ответственности. Правила детального сейсмического районирования» и в СП 408.1325800.2018 «Детальное сейсмическое районирование и сейсмомикрорайонирование для территориального планирования». В п. 6.1 СП 286.1325800.2016, в частности, дано разъяснение относительно использования сейсмотектонической основы карт ОСР. Отмечается, что при деталь-

Табл. 1. Список землетрясений моря Лаптевых, записи которых использовались для определения добротности земной коры исследуемого района

№	Дата, время	φ (N), °	λ (E), °	Магнитуда	Глубина, км
1	05 ноября 2016 г. 05 час. 55 мин	72,335	130,098	2,3	12,8
2	05 ноября 2016 г. 06 час. 25 мин	72,288	129,718	2,4	17,1
3	05 ноября 2016 г. 06 час. 41 мин	72,323	130,045	2,1	5,0
4	05 ноября 2016 г. 10 час. 31 мин	72,286	129,635	2,2	18,4
5	09 ноября 2016 г. 04 час. 11 мин	72,883	124,826	2,0	21,6

ных сейсмотектонических исследованиях для уточнения сейсмичности района строительства объектов карта зон ВОЗ региона может быть полностью пересмотрена, что влечет за собой и изменение исходной сейсмичности, отображенной на картах ОСР.

Расчет сооружений для месторождений, расположенных в сейсмических районах акваторий, производится, как правило, по первому предельному состоянию [11].

Несмотря на многочисленные геолого-геофизические и сейсмологические исследования, акватория моря Лаптевых является районом, тектоника которого остается до конца непонятной, как и сейсмические процессы, которые здесь происходят [2, 4, 6, 8, 9, 20–24]. Согласно нормативным документам, для оценки исходных сейсмических воздействий требуется информация о параметрах закона затухания сейсмических волн в земной коре исследуемого района [10].

В настоящей работе для оценки добротности коры и верхней мантии Q , значительно влияющей на затухание сейсмических волн, использовался метод «нормализации по коде», разработанный и описанный в работах [12, 16]. Этот метод не требует предположений ни о форме частотной зависимости $Q(f)$, ни об очаговом спектре — в отличие от метода, используемого, к примеру, в работах [1, 13, 19, 25].

Спектральные амплитуды кода-волн можно представить в виде:

$$A_{ic} = E_{ic}(f)G_c(f)D(f, t), \quad (1)$$

где $D(f, t)$ характеризует изменение интенсивности кода-волн со временем и не зависит как от расстояния «источник — приемник», так и от направления, а эффекты источника $E_{ic}(f)$ и приемника $G_c(f)$ не зависят от направления на приемник. Это эмпирическое заключение можно объяснить, приняв во внимание, что кода-волны — это волны, рассеянные случайно распределенными в Земле неоднородностями [16].

При оценке $Q(f)$ необходимо сделать предположение о виде функции геометрического расхождения. Эти зависимости отражают эффекты пути, описываемые формулой [17]:

$$P(r, f) = D(f, t) = Z(r) \exp[-\pi f r / Q(f) v], \quad (2)$$

где r — эпицентрального расстояние; v — скорость поперечных волн; $Z(r)$ — функция, описывающая геометрическое расхождение. Довольно часто она имеет вид трехсегментной функции [17] вида $1/r$ от 1 до 70 км, $1/70$ от 70 до 130 км и $(130/r)^{0,5/70}$ на расстояниях, больших 130 км, либо $1/r$ от 1 до 50 км, $1/50$ от 50 до 150 км и $(150/r)^{0,5/50}$ на расстояниях, больших 150 км, либо более простой вид $1/r$ (например, на Камчатке [3]) или $(1/r)^{0,5}$.

Для расчетов была принята первая из списка функция геометрического расхождения ($1/r$ от 1 до 70 км, $1/70$ от 70 до 130 км и $(130/r)^{0,5/70}$ на расстояниях, больших 130 км).

Для определения добротности среды использовались записи землетрясений, произошедших в акватории моря Лаптевых, перечисленных в **табл. 1**. Записи были получены автономными сейсмическими станциями, установленными в дельте р. Лены по российско-германскому научно-исследовательскому проекту «Сейсмичность и неотектоника Лаптевоморского региона»

(СИОЛА) [7]. В рамках этого проекта в дельте р. Лены и окрестностях пос. Тикси была развернута временная сеть сейсмостанций. Проект был нацелен на картирование активных разломов с помощью регистрации сейсмических событий, изучение механизмов формирования очагов землетрясений для уточнения современной геодинамической обстановки в регионе, а также на изучение глубинных слоев земной коры и верхней мантии.

Были использованы записи землетрясений, полученные 13 сейсмографами, с высоким отношением сигнал/шум на всех приборах. Диапазон эпицентральных расстояний составил 60–175 км. Записи коды этих сейсмических событий не были осложнены сигналами от землетрясений, следующими за основным толчком. Это очень важно при использовании метода нормализации по коде при определении добротности среды.

На первом этапе обработки были использованы записи землетрясений, перечисленных в **табл. 1**, без применения полосовой фильтрации. Все эти землетрясения имеют максимум спектра на частоте порядка 8 Гц, поэтому добротность земной коры в данном случае определена для частоты, близкой к доминирующей частоте этих сейсмических сигналов.

Были получены зависимости логарифмов отношений спектральных амплитуд S -волн, с поправкой на функцию геометрического расхождения, к спектральным амплитудам кода-волн от расстояния r «источник — приемник»:

$$\ln\{A_i(f)/[Z(r)A_{ic}(f,t_0)]\} \quad (3)$$

для всех сейсмических станций и всех пяти землетрясений (пример на **рис. 1**).

Спектры S -волн вычислялись в 10-секундных интервалах с началом в моменты их прихода, затем определялось среднеквадратичное значение их спектральной плотности. Спектры коды сигнала землетрясения определялись во временных 60-секундных окнах с началом по прошествии 90 секунд от времени в очаге, согласно рекомендациям из работы [18]. Затем точно так же определялся спектр коды, и вычислялось среднеквадратичное значение спектральной плотности. Как видно из **рис. 1**, эта зависимость аппроксимируется линейной функцией, определенной по методу наименьших квадратов, с высокими коэффициентами детерминации, что говорит о применимости метода нормализации по коде для анализа данных этих станций. Наклон линейных зависимостей b даст оценку добротности Q в земной коре дельты р. Лены и на юге моря Лаптевых [16]. При этом используется формула:

$$Q = \lg(e) \pi f / b V_s, \quad (4)$$

где V_s — скорость поперечных волн в км; f — частота сигнала в Гц; b — угловой коэффициент. Полученные с помощью сигналов от разных землетрясений значения добротности земной коры исследуемого района представлены в **табл. 2**.

Среднее значение добротности составило $Q = 486 \pm 42$. Возможно, на разброс значений влияет анизотропия среды в исследуемом районе.

Добротность Q оценивалась и независимо в нескольких частотных интервалах; при этом для получения информации об

Табл. 2. Значения добротности земной коры моря Лаптевых и дельты р. Лены, полученные с помощью набора землетрясений, зарегистрированных разными сейсмическими станциями

№ землетрясения (см. табл. 1)	1	2	3	4	5	Среднее значение
Добротность Q	478	464	484	446	557	486

Рис. 1. Зависимость логарифмов отношений амплитуд S-волн с поправкой на функцию геометрического расхождения к амплитудам кода-волн от расстояния r «источник — приемник» для всех сейсмических станций

Рис. 2. Сейсмограммы землетрясения 5.11.2016, полученные сейсмографом 30, построенные с использованием фильтров с разными параметрами

Табл. 3. Зависимость добротности от частоты для района моря Лаптевых

Частота, Гц	2	4	8	12	16	20
Добротность	147	261	465	643	787	961

Рис. 3. Зависимость добротности от частоты для района моря Лаптевых, построенная на основании данных, представленных в табл. 1 с аппроксимирующей степенной кривой

очаговых спектрах также используются кода-волны. Для получения данных о частотной зависимости добротности использовались записи землетрясения 05 ноября 2016 г. в 06 час. 25 мин. с глубиной очага 17 км и магнитудой 2,4. Сейсмограммы этого землетрясения, полученные сейсмографом 30, показаны на рис. 2. Здесь верхняя трасса — это запись компоненты запад-восток горизонтального сейсмографа 30. Ниже приводятся трассы, полученные в результате фильтрации с использованием полосовых фильтров Баттерворта с центральными частотами, указанными на рис. 2 над

каждой трассой (2, 4, 8, 12, 16, 20 Гц). Полоса фильтрации составила $\pm 0,5$ Гц для каждой центральной частоты, а порядок фильтра Баттерворта — 10.

После этого строились графики, аналогичные представленному на рис. 1, т. е. зависимости логарифмов отношений амплитуд S-волн с поправкой на функцию геометрического расхождения к амплитудам кода-волн от расстояния r для разных станций и разных частотных диапазонов с использованием формулы (3). Для всех частот эти зависимости аппроксимировались линейными функциями, определенными по методу наименьших квадратов. Добротность для разных частот определялась по формуле (4). В табл. 3. приводится зависимость добротности от частоты для района моря Лаптевых, построенная на основании записей землетрясения 05 ноября 2016 г. в 06 час. 25 мин. с эпицентром в море Лаптевых. На рис. 3 приводится зависимость добротности от частоты для района моря Лаптевых, построенная на основании данных, представленных в табл. 1 с аппроксимирующей степенной кривой.

Необходимо отметить, что полученное для частоты 8 Гц значение добротности близко к среднему значению добротности, полученному по записям нескольких землетрясений (см. табл. 2).

Согласно [18], показатель степени зависимости добротности от частоты изменяется от $\sim 0,4$ до ~ 1 . В земной коре моря Лаптевых добротность зависит от частоты в степени порядка 0,81 (рис. 3), что, по [18], близко к этому параметру в районах Мексики, Австралии и Канады. ■

Список источников

1. Букина К. И., Виллемсон Л. Х., Ковачев С. А., Соловьев С. Л. Амплитудные кривые объемных волн байкальских землетрясений по наблюдениям автономных донных сейсмографов // Известия АН СССР. Серия «Физика Земли». 1983. № 3. С. 82–87.
2. Гарагаш И. А., Ковачев С. А., Кузин И. П. Некоторые результаты анализа напряженного состояния земной коры бухты Буор-Хая (море Лаптевых) // Вулканология и сейсмология. 1999. № 2. С. 75.
3. Гусев А. А., Шумилина Л. С. Моделирование связи балл — магнитуда — расстояние на основе представления о некогерентном протяженном очаге // Вулканология и сейсмология. 1999. № 4–5. С. 29–40.
4. Ковачев С. А., Кузин И. П., Соловьев С. Л. Кратковременное изучение микросейсмичности губы Буор-Хая, море Лаптевых, с помощью донных сейсмографов // Физика Земли. 1994. № 7–8. С. 65.
5. Колюбакин А. А., Росляков А. Г., Миронюк С. Г., Пирогова А. С., Токарев М. Ю., Ксенофонтова М. А. Изучение приоритетных геологических опасностей при подготовке к поисково-разведочным работам на шельфе моря Лаптевых // Инженерные изыскания. 2017. Т. XI. № 10. С. 36–52. <https://doi.org/10.25296/1997-8650-2017-10-36-52>.
6. Крылов А. А., Иващенко А. И., Ковачев С. А. и др. Сейсмоструктура и сейсмичность лаптевоморского региона: состояние вопроса и первый опыт годичной постановки донных сейсмостанций на шельфе // Вулканология и сейсмология. 2020. № 6. С. 33–49.
7. Крылов А. А., Ковачев С. А., Гайсслер В. Х., Баранов Б. В. Проект «Сейсмичность и геотектоника Лаптевоморского региона (СИОЛА)»: оценка эффективности временной сейсмологической сети в дельте р. Лены // Бюллетень Оренбургского научного центра УрО РАН. 2018. 3: 11 с. [Электр. ресурс] (URL: <http://elmag.uran.ru:9673/magazine/Numbers/2018-3/Articles/KAA-2018-3.pdf>). DOI: 10.24411/2304-9081-2018-13004.
8. Крылов А. А., Лобковский Л. И., Ковачев С. А. и др. Геодинамические режимы в лаптевоморском регионе согласно новейшим сейсмологическим данным // Доклады Российской академии наук. Науки о Земле. 2023. Т. 513. № 2. С. 224–230.
9. Крылов А. А., Рукавишников Д. Д., Баранов Б. В., Ковачев С. А. Современные тектонические процессы и связанные с ними геологические опасности в арктических морях России // Сб.

- Морские исследования и образование (MARESEDU)-2022. Труды XI Международной научно-практической конференции. Тверь, 2022. С. 53–57.
10. Миронюк С. Г., Ковачев С. А., Горбачев С. В. Нормативные требования к оценке исходной сейсмичности на шельфе Печорского моря и опыт ее уточнения детерминистским методом // Инженерные изыскания. 2021. Т. 15. № 3–4. С. 42–53.
 11. Носков Б. Д., Правдивец Ю. П. Гидросооружения водных путей, портов и континентального шельфа. Часть III. Сооружения континентального шельфа: М.: Изд-во АСВ, 2004. 280 с.
 12. Павленко О. В. Оценки добротности коры и верхней мантии в окрестностях Сочи и Анапы (Северный Кавказ) // Физика Земли. 2016. № 3. С. 19–30.
 13. Соловьев С. Л., Ковачев С. А., Кузин И. П., Воронина Е. В. Микросейсмичность Эгейского и Тирренского морей по наблюдениям донных сейсмографов. М.: Наука, 1993. 159 с.
 14. Филимонова И. В., Эдер Л. В., Мочалов Р. А., Дякун А. Я. Оценка сложности освоения различных участков российского континентального шельфа // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2015. № 5. С. 30–37.
 15. Шельфовые осадочные бассейны Российской Арктики: геология, геоэкология, минерально-сырьевой потенциал / Под ред. Г. С. Казанина; АО «МАГЭ». Мурманск; СПб.: «Реноме», 2020. 544 с.
 16. Aki K. Attenuation of shear waves in the lithosphere for frequencies from 0.05 to 25 Hz // Phys. Earth Planet. Interiors. 1980. V. 21. № 1. Pp. 50–60.
 17. Boore D. M. Simulation of Ground Motion Using the Stochastic Method // Pure Appl. Geoph. 2003. V. 160. Pp. 635–676.
 18. Havskov J., Ottemoller L. Routine data processing in earthquake seismology with sample data, exercises and software. Springer Science+Business Media B.V. 2010.
 19. Kovachev S. A., Kuzin I. P., Shoda O. Yu., Soloviev S. L. Attenuation of S-waves in the lithosphere of the Sea of Crete according to OBS observations // Physics of The Earth and Planetary Interiors. 1991. T. 69. № 1–2. Pp. 101–111.
 20. Kovachev S. A., Libina N. V. Assessment of initial seismicity for offshore platforms: a case study of the Pechora Sea // Oceanology. 2024. T. 64. № 1. Pp. 139–148.
 21. Krylov A. A., Ananiev R. A., Chernykh D. V., Alekseev D. A., Balikhin E. I., Dmitrevsky N. N., Novikov M. A., Radiuk E. A., Domanyuk A. V., Kovachev S. A. et al. A complex of marine geophysical methods for studying gas emission process on the Arctic shelf // Sensors. 2023. V. 23. № 8. Pp. 1–24.
 22. Krylov A. A., Novikov M. A., Kovachev S. A. et al. Features of seismological observations in the Arctic Seas // Journal of Marine Science and Engineering. 2023. V. 11. № 12. Pp. 1–20.
 23. Krylov A. A., Kovachev S. A., Ilinskiy D. A. et al. Ocean-bottom seismographs based on broadband met sensors: architecture and deployment case study in the Arctic // Sensors. 2021. V. 21. № 12. Pp. 1–22.
 24. Krylov A. A., Kulikov M. E., Kovachev S. A., Medvedev I. P., Lobkovsky L. I., Semiletov I. P. Peculiarities of the HVSR method application to seismic records obtained by ocean-bottom seismographs in the Arctic // Applied Sciences (Switzerland). 2022. V. 12 (19). P. 9576. DOI: 10.3390/app12199576.
 25. Soloviev S. L., Bukina K. I., Kovachev S. A., Villemson L. Kh. Long-rang propagation of short period transversal and longitudinal seismic waves in the Baikal zone // Geophys. J. R. Astron. Soc. 1987. V. 88. Pp. 125–137.

**ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ИННОВАЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА
ПОВЫШЕННОЙ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ**

**HENGPU
TECHNOLOGY**

+7 999 668 98 66
WWW.HENGPUTECHNOLOGY.RU

**3D ЭКСПЕРТ
- ПЕЧАТИ
МЕТАЛЛО / КЕРАМИКИ**